

12
Num 7.

COPLAS DE LA JÓTA

POR LOS NOMBRES DE MUGER

Y SIGUIDILLAS NUEVAS.

María del alma mía,
imán de mi corazón,
Serafin de mi alvedrío,
y norte de mi pasión.

Teresa entró en un jardín,
y vá cogiendo las flores
para hacer una guirnalda,
pues murieron sus amores:

Luisa es la que merece
corona, palma y laurel,
pues venció de amor batallas,

y supo librarse de él.

Juana salió con tontillo,
con sombrero y esclavina,
va rindiendo corazones
vestida de peregrina.

Clara se va paseando
por las orillas del mar
en una silla volante,
que al sol puede enamorar.

Isabel salió de gala
con arco, flecha y bandera,

reclutando enamorados
por vencer de amor la guerra.

Vicenta está en el balcon
cantando en un instrumento,
divirtiéndose en zancorados
con alegría y contento.

Antonia está enamorada
del mas verdadero amante,
y le lleva retratado
sobre la palma de guante.

Manuela está en la ventana,
vá mirando los mancebos,
y á muchos les para cara
para que mueren de zelos.

Violante salió á las fiestas,
va mirando en afición
si puede ver por las calles
el imán de su pasión.

Jacinta sale de trage
para hacer una Comedia
con letrero, que dice:
El que tiene amor, que atienda.

Tomasa aguardó ocasion,
de que partiera su amante,
porque gozase la flor
un lucero relumbrante.

Rosa se vistió de luto,
pues supo por un criado
que acompaña su galan
otra dama de mas garvo.

Teodora se fué á la Corte
para aprender á contar,
y en menos de nueve meses
supo sumar, y restar.

Rosaura escribió una carta
á su amante con desden,
diciendo: Que asi no tratan
los que son hombres de bien.

Francisca se halla metida
en un mar de confusiones,
y se quieren dar la muerte
dos amantes corazones.

Ignacia está en la ventana
esperando por instantes,
que sin pensar dió palabra

en una hora á dos amantes.

Sebastiana vá cantando
por ver si podrá lograr
el mancebo mas gallardo
que puede en el mundo hallar.

Josefa sale vestida
en hábito de Estudiante,
cargada de carabinas,
para dar muerte á su amante.

Catalina fue corriendo
las cuatro partes del mundo,
por vér si hallará un mancebo,
que este sea de su gusto.

Bernarda vá por el monte
divirtiéndose en las flores,
por vér si hallará consuelo,
pues murieron sus amores.

Madalena vá corriendo
para verse de embarcar,
por librar de sus amores,
que los quieren cautivar.

Ursula sale formando
de doncellas compañía
para vencer la batalla,
pues cupido desafia.

Dionisa está de disfraz
con un puñal prevenida,
que le quiere dar la muerte
á su amante fementido.

Leonarda llamó un pintor,
que quiere que le retrate
una copia de su amor
para tenerlo delante.

Angela vá en la carroza
toda llena de brillantes,
vá formando una cadena
para sujetar amantes.

Margarita vá á el paseo
publicando con desden:
El que no es para casado,
no engañe muger de bien.

Inés se lleva del bayle
la palma, garvo y aseó,
perdonen las demás damas,
que á ninguna ofender quiero.

Bárbara sale venciendo
al hombre mas atrevido,
que las armas no pudieron
sujetarlo, ni rendirlo.

Mariana salió triunfando
á ver unas luminarias,
y todas se obscurecieron
cuando de sus ojos vieron
tan lucidas esmeraldas.

Por los jardines amenos
de la hermosa Agricultura,
se vá paseando Gentrudis
con su escelenté hermosura.

Entre claveles, y rosas
voy retratando á Ventura,
pues no he encontrado en la Europa
quien la gane de hermosura.

Por las riberas del Turia
salió Paula con su amor,
y les ván acompañando
con música y con primor.

En las mañanas de Mayo
y la noche de san Juan
vá Isabel tomando el fresco
al lado de su galan.

Casilda sale á visita,
la acompaña el Chichisveo,
y el Ayo aparta las piedras,
por que no caiga su dueño.

Pascuala se fué á la Huerta
vá buscando los frutales,
y halló durmiendo á su amante
entre los bellos rosales.

Esperanza salió al bayle
y són tantos pretendientes
para baylar en la dama,
que hubo dos ó tres muertes.

Aquí dan fin las Coplas
de los nombres de muger,
Francisco pide perdon
si en algo llegó á ofender.

SIGUIDILLAS.

*Si quieres que las damas
tras de ti anden
cuando vayan andando
ponte delante.*

*Si quieres que un vestido
dure cien años,
no lo vistes y tenlo
siempre guardado.*

*Si quieres que no sepan
que yo te quiero
el que lo ignora todo,
es buen remedio.*

*Si estás á la ventana
querida niña
me verás cuando pase
si es que me miras.*

*Una fea con gala
es cierta cosa
que estará bien vestida
pero no hermosa.*

*En mi casa, señores,
hay nueve puertas
que cuando están cerradas
no están abiertas.*

*Todo lo que se olvida,
cosa es notoria
que consiste en la falta
de la memoria.*

*En mi tierra los hombres
que he conocido
fueron niños pequeños
recien nacidos.*

*La muger que es casada
si pare un hijo,
será, siendo ella honrada
de su marido.*

*Todos los comerciantes
y aun los tenderos
venden lo que les compran
por los dineros.*

*El galan que zeloso
busca á su dama
no la encuentra en la calle
si se está en casa.*

*Todos los que se casan
en el vi: ano
en llegando al invierno
ya están casados.*

*De las señoras viudas
tengo creído
que lo son por las muertes
de sus maridos.*

*Una moza compuesta
si está al sereno
hace muy buena cara
si el rostro es bueno.*

*Si quieres que el dinero
jamás te falte,
el primero que tengas
nunca lo gastes.*

*Por la pascua florida
carne no prueba
todo aquel que se muere
en la cuaresma.*

*Para vivir cien años
remedio es fijo
no morirse hasta tanto
que estén cumplidos.*

*El tabaco de polvo
segun me dices
se toma en todas partes
por las narices.*

*Los gordos que quisieren
ser mas delgados
no comiendo en dos meses
lo habrán logrado,*

*Estas son las verdades
de Pedro Gruño
que á la mano cerrada
llamaba puño.*

*En todas las Ciudades
pueblos y villas
los que verdad no dicen
dicen mentiras.*

*Dos hormigas renegras
tiran de un coche
tan grande que iban dentro
quinientos hombres.*

*Un peral me enseñaron
junto á Moscovia
cuyas peras pesaban
ochenta arrobas.*

*A las tres de la tarde
siendo de noche
iban peces con cañas
á pescar hombres.*

Fin.